

References

1. Aкции технологических компаний рухнули из-за успеха китайского конкурента ChatGPT: URL: <https://finance.mail.ru/2025-01-27/akcii-tehnologicheskikh-kompaniy-ruhnuli-iz-za-uspeha-kitayskogo-konkurenta-chatgpt-64611799/?from=swap&swap=3> (data obrashcheniya: 28.01.25).
2. В стране регистрируется около 240 000 новых случаев диабета: URL: <https://rkob.ru/rus/klinika/novosti/obshchie-novosti/v-strane-registriruetsya-okolo-240-000-novykh-sluchaev-diabeta-chem-pomozhet-federalnyj-proekt-borba-s-sakharnym-diabetom> (data obrashcheniya: 28.01.25).
3. Как искусственный интеллект повлияет на mental'noe zdorov'e cheloveka: URL: <https://www.forbes.ru/forbeslife/485996-kak-iskusstvennyj-intellekt-povliaet-na-mental-noe-zdorov-e-cheloveka> (data obrashcheniya: 28.01.25).
4. Procentnaya stavka — spisok stran: URL: <https://ru.tradingeconomics.com/country-list/interest-rate> (data obrashcheniya: 28.01.25).
5. Tarifny na ekvajring v 2025 godu: URL: <https://vse-zaimyonline.ru/business/acquiring> (data obrashcheniya: 28.01.25).
6. Chislo rossiyan s saharnym diabetom vyroslo do 5,1 mln.: URL: <https://tass.ru/obschestvo/9798447> (data obrashcheniya: 28.01.25).

Д.Ю. ЖДАНОВ

Особенности использования и регулирования криптовалюты в России*

Аннотация. В статье идет речь об особенностях использования, эмиссии и регулирования криптовалюты в России; рассматриваются возможности и сценарии внедрения криптовалют и их производных в национальную финансовую систему таким образом, чтобы

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Жданов Д.Ю. Особенности использования и регулирования криптовалюты в России // *Философия хозяйства*. 2025. № 1. С. 67— 89. DOI:

дальнейшее развитие этой индустрии могло обеспечить Россию преимуществом в достижении национальных интересов. Актуальность приведенной темы исследования обусловлена фактом стремительного развития сферы новых цифровых финансовых технологий, взгляд на которые постепенно меняется во всем мире. России необходимо эффективно реагировать на современные вызовы с целью обеспечения устойчивости и развития национальной экономики в условиях цифровизации. Целью исследования является выявление особенностей использования и регулирования, а также перспектив и рисков дальнейшего развития криптовалютной индустрии в России. Автор приходит к выводу, что дальнейшее развитие рынка криптовалют в России будет зависеть от государственной политики, взгляда бизнеса и инвесторов, образовательного аспекта и способности минимизировать риски, связанные с характерными особенностями криптовалют в сфере кибербезопасности. Научная новизна исследования заключается в раскрытии потенциала криптовалюты как современного финансового инструмента с целью реализации национальных интересов России.

Ключевые слова: криптовалюта, финансовая система, цифровая валюта, майнинг, регулирование криптовалют, цифровизация, деньги, финансовые активы.

Abstract. This article discusses the specifics of the use, emission and regulation of cryptocurrency in Russia; considers the possibilities and scenarios for introducing cryptocurrencies and their derivatives into the national financial system in such a way that further development of this industry could provide Russia with an advantage in achieving national interests. The relevance of this research topic is due to the fact that the sphere of new digital financial technologies is rapidly developing, the view on which is gradually changing all over the world. Russia needs to effectively respond to modern challenges in order to ensure the sustainability and development of the national economy in the context of digitalization. The purpose of this study is to identify the specifics of use and regulation, as well as the prospects and risks of further development of the cryptocurrency industry in Russia. The author concludes that further development of the cryptocurrency market in Russia will depend on public policy, the views of businesses and investors, the educational aspect and the ability to

minimize the risks associated with the characteristic features of cryptocurrencies in the field of cybersecurity. The scientific novelty of the study lies in revealing the potential of cryptocurrency as a modern financial instrument in order to realize the national interests of Russia.

Keywords: cryptocurrency, financial system, digital currency, mining, cryptocurrency regulation, digitalization, money, financial assets.

УДК 336.7
ББК 65

Введение

Криптовалюта — это новый вид цифровых активов, который сегодня привлекает большое внимание как частных лиц и компаний, так и государственных регуляторов и первых лиц стран мира: президент России В.В. Путин, отвечая на вопрос о криптовалюте, заявил, что никто не сможет запретить биткоин, а использование новых платежных технологий — это неизбежный процесс [10]. В России отношение к криптовалютам, тем не менее, остается неоднозначным, при этом Россия активно работает над созданием правовой базы для их регулирования.

В последние годы криптовалюта стала одним из самых обсуждаемых явлений в мире финансов: в январе 2024 г. американская комиссия по ценным бумагам и биржам после продолжительного процесса обсуждений разрешила создавать биржевые фонды, которые дают возможность напрямую вкладывать деньги в обеспеченные биткоином ценные бумаги, это событие стало знаковым для сектора цифровых активов, за год подобные фонды привлекли более 100 млрд долл., а биткоин стал седьмым крупнейшим активом в мире с капитализацией в 2 трлн долл., обогнав по этому показателю серебро, а капитализация всего криптовалютного рынка на начало 2025 г. превысила цифру в 3 трлн долл. США [18].

Сегодня ведутся дебаты и споры на высоком уровне, направленные на поиск наиболее правильного способа взаимодействия с криптовалютой. В некоторых странах, таких как Сальвадор, криптовалюта биткоин еще в 2021 г. была официально признана законным средством платежа, в то время как в некоторых других странах, таких

как Китайская Народная Республика, власти оказывают существенное давление на криптовалютную сферу, считая ее угрозой для государственного порядка. Соединенные Штаты Америки, являясь первой страной в списке с самым большим показателем ВВП по номиналу (27 трлн долл. на 2023 г.) и второй в списке стран по показателю ВВП по паритету покупательной способности [12], с недавних пор заявляет об амбициях сделать страну крипто-сверхдержавой и криптовалютной столицей планеты, что ломает тренд на скептическое или даже враждебное отношение к данной сфере. Примером такой враждебности является недавний судебный процесс между Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и компанией Ripple Labs, который начался в декабре 2020 г. SEC подала иск против Ripple, утверждая, что компания незаконно продавала свои токены XRP как незарегистрированные ценные бумаги начиная с 2013 г. Этот процесс имеет большое значение для криптовалютной индустрии, так как он может стать прецедентом относительно того, какие цифровые активы считаются ценными бумагами, а какие нет.

В России долгое время существовала неопределенность по поводу правового статуса криптовалют. Первые попытки регулировать эту сферу были предприняты в 2014 г., когда Центральный банк РФ выпустил предупреждение об использовании криптовалют, подчеркивая риски, однако четкого законодательного определения криптовалют тогда еще не существовало. После 2014 г. тренд на регулирование криптовалютной сферы только набирал силу, о чем будет сказано далее.

Экономика криптовалют в России на данный момент находится на этапе развития, несмотря на существующие правовые и регуляторные барьеры. Государственные органы постепенно адаптируются к новым реалиям, стремясь обеспечить безопасность и стабильность финансового рынка. В будущем можно ожидать дальнейший рост интереса к криптовалютам и совершенствование правового поля для их использования.

Сегодня криптовалюты в России находятся под особым вниманием государства, поскольку они представляют собой относительно новый финансовый инструмент, который может нести как потенциальную выгоду для экономики, так и риски, поэтому относятся к ним

с осторожностью. Рассмотрим особенности всех аспектов использования и правового статуса криптовалют в Российской Федерации, а также текущее состояние экономической политики в этой области.

Особенности использования криптовалют в России

Криптовалюты — это цифровые активы, основанные на технологии блокчейна. Биткоин — это первая и наиболее известная криптовалюта, которая появилась в 2009 г., ее часто называют цифровым золотом из-за предопределенного максимального количества в 21 000 000 монет, ее создателем является Сатоши Накамото, чья личность остается неизвестной [6]. С тех пор было создано множество других криптовалют, таких как Ethereum, Ripple, Litecoin и др. Ethereum сегодня является второй по капитализации цифровой валютой после биткоина (капитализация Ethereum сегодня превышает 400 млрд долл. США), ее создал российско-канадский программист Виталик Бутерин в 2013 г., что открыло дорогу к созданию и развитию многочисленных децентрализованных платформ, где данная криптовалюта используется как топливо, что позволяет считать Ethereum цифровой нефтью.

Так каким же способом выстраивать взаимодействие с этим цифровым золотом, цифровой нефтью и другими представителями индустрии? В России, как и в любой другой стране, есть свои особенности и характерные черты в использовании криптовалют, а также свой взгляд на это явление финансового мира. Рассмотрим основные особенности, связанные с использованием и оборотом криптовалют в России.

Криптовалюта привлекает особое внимание инвесторов и трейдеров благодаря своей волатильности и потенциалу высокой доходности. В России сейчас можно легально покупать и продавать различные виды цифровых валют на зарубежных биржах, обменниках и специализированных платформах. Множество людей в самых разных частях страны вкладывают деньги в криптовалюты, ожидая высокую доходность, которую криптовалюты позволяли получить в предыдущих периодах за счет прироста стоимости капитала.

Криптовалютные инвесторы традиционно предпочитают более долгосрочные стратегии, покупая и удерживая активы, тогда как трейдеры занимаются активной торговлей и спекуляциями, ведь

криптовалюта может удовлетворить потребности как первой группы людей, так и второй [13]. Особенно популярны такие биржи, как Binance и Bybit.

Рост числа пользователей криптовалютных бирж и кошельков четко сигнализирует о повышении интереса граждан России к этому сегменту финансового рынка. Выделим основные драйверы роста этого интереса к криптовалютам в России.

- Колебания курса рубля относительно мировых валют делают инвестиции в криптовалюты привлекательными для некоторых россиян, стремящихся сохранить свои сбережения, так как они номинированы в долларах, а точнее, в его цифровых аналогах, которые можно использовать как альтернативу удержания иностранной валюты. Этот эффект усиливается в последние годы за счет того, что более традиционные валютные активы становятся недоступными из-за иностранных ограничений: после введения санкций на российские биржи пропала возможность инвестировать в такие валютные инструменты, как акции международных компаний, международные биржевые фонды на отдельные классы активов и даже в саму иностранную валюту через российские площадки. Все это подталкивает россиян разобратся в криптовалютной сфере.

- Высокая инфляция в стране (как уже привычное явление в последние годы) также может стимулировать интерес к криптовалютам как альтернативному способу хранения средств.

- Молодое поколение часто проявляет интерес к новым технологиям, включая блокчейн и криптовалюты. Они видят в этом возможность для заработка и инвестиций.

Представители российского бизнеса также не упускают возможность воспользоваться преимуществами криптовалютной сферы. Крупные российские компании и банки начинают проявлять интерес к использованию блокчейн-технологий и криптовалют. Некоторые из них уже внедряют пилотные проекты в этой области: например, Сбербанк запустил платформу для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА). Это свидетельствует о том, что крупные игроки в сфере российского бизнеса видят перспективы в использовании этих технологий.

Однако стоит отметить, что знакомство с криптовалютой может быть сопряжено с определенными рисками. Массовое использование криптовалют может создать проблемы для центральных банков и регуляторов, так как они теряют контроль над денежной массой и инфляцией. Кроме того, крупные обвалы на крипторынке могут оказать негативное влияние на другие секторы экономики.

Анонимность и децентрализация криптовалют делают их привлекательными для преступников, занимающихся отмыванием денег, финансированием терроризма и другими незаконными операциями. Это создает дополнительные вызовы для правоохранительных органов и регуляторов [3].

Как и в любой другой стране, в России существует риск столкнуться с мошенничеством при использовании криптовалют и их производных. Это могут быть фальшивые раздачи криптовалют, финансовые пирамиды, взломы кошельков и обменных платформ [15]. Поэтому пользователям необходимо проявлять осторожность и использовать надежные сервисы для хранения своих активов. Стоит отметить, что криптовалюты не являются чем-то уникальным для мошенников, ведь мошенничество с фиатными деньгами также распространено в России, и в последние годы значительно выросло количество случаев такого мошенничества, а также украденные суммы: в третьем квартале 2024 г. зафиксирован самый высокий показатель по объему мошеннических транзакций на 9,3 млрд р., что в 2,6 раза выше показателя третьего квартала 2023 г. [8]. Это связано с активизацией зарубежных мошеннических кол-центров, находящихся в некоторых локациях Восточной Европы. При этом методы фиатных и криптовалютных мошенников во многом совпадают: часто встречается использование фишинга и поддельных сайтов.

Важно также отметить, что майнинг некоторых криптовалют требует значительных затрат электроэнергии, что негативно сказывается на окружающей среде и увеличивает нагрузку на энергетические ресурсы, о чем более подробно будет сказано далее.

Особенности майнинга криптовалют в России

Майнинг — процесс добычи криптовалюты за счет вычислительной мощности чипа. Майнеры в процессе добычи криптовалют используют мощные компьютеры и возводят массивные фермы для

майнинга с большим количеством высокопроизводительных видеокарт для решения сложных вычислительных задач, чтобы подтвердить транзакции в блокчейне и получать вознаграждение в виде новых монет. С ростом популярности майнинга криптовалют циклы роста и падения цен на видеокарты, а также стоимости акций компаний, производящих видеокарты, коррелируют с циклическими изменениями стоимости биткоина и других криптовалют [2].

Россия является страной с высоким уровнем майнинга криптовалют, особенно биткоина, что отражено на рис. 1.

Рис. 1. Рейтинг стран-лидеров по майнингу Bitcoin в 2024 г. (в %)

Источник: coinmarketcap.com.

На рисунке 1 показано, что в 2024 г. Россия заняла четвертое место в мировом рейтинге добычи биткоина с долей 11%, уступая США, Китаю и Казахстану с долями 37, 20 и 13% соответственно. Рассмотрим факторы популярности и высоко уровня майнинга в России и других странах, приведенных на рис. 1.

Из рисунка 1 видно, что США доминируют на мировом рынке майнинга биткоинов, обеспечивая 37% от общего объема. Это было достигнуто благодаря нескольким факторам: дешевой энергии, инновационным методам и благоприятной нормативной среде. В стране

есть множество дата-центров, а также доступ к возобновляемым источникам энергии, таким как гидроэлектростанции и солнечные фермы. Такие штаты, как Техас, Джорджия и Кентукки, лидируют благодаря дешевой электроэнергии и дружественной политике по отношению к криптоиндустрии. Нормативно-правовая среда в США в целом благоприятна по сравнению с другими странами, а традиционно надежная защита прав собственности, стабильная политическая обстановка и развитая технологическая инфраструктура позволяют сохранять лидерство в данной сфере.

Долгое время Китай был лидером в сфере майнинга благодаря низкой стоимости электричества и наличию крупных производителей оборудования для майнинга. Однако в 2021 г. китайские власти ввели запрет на майнинг криптовалют, о чем будет более подробно сказано далее, что привело к значительному снижению доли страны в общем объеме добычи биткоина. Несмотря на жесткие ограничения, Китай остается крупным игроком с долей в 20% в майнинге биткоинов благодаря своим богатым гидроэнергетическим ресурсам, особенно в регионе Сычуань, однако теперь большинству майнеров там приходится действовать скрытно.

Казахстан занимает третью строчку в рейтинге с долей 13%, опережая Россию. Это стало возможным после ужесточения регулирования в Китае, что побудило многих китайских майнеров переместить свои мощности в соседнюю страну, а также благодаря дешевой электроэнергии. Но у этого есть и обратная сторона: бум майнинга биткоина серьезно нагрузил энергосистему страны, что приводит к периодическим отключениям электроэнергии и может затормозить дальнейшее развитие этой индустрии. С ужесточением правил и продолжающимися энергетическими проблемами майнеры могут снова начать искать более комфортное место для своей деятельности.

Россия разместилась на четвертом месте. Это также связано с наличием дешевой электроэнергии в некоторых регионах страны, таких как Иркутская область. Низкие температуры и дешевая энергия в стране создают идеальные условия для майнинга. Холодная погода означает, что майнинговые установки не так легко перегреваются, а доступная энергия позволяет снизить эксплуатационные расходы. Благодаря этим преимуществам Россия обеспечивает около 11% мирового хешрейта биткоинов, что делает ее одним из ключевых игроков [17]. Геополитическая напряженность и международные санкции

внесли свой вклад в деятельность майнеров в России. Многие майнеры сталкиваются с препятствиями при доступе к глобальной финансовой системе или при обновлении своего оборудования запчастями из других стран. Это большая проблема, поскольку майнинг в значительной степени зависит от передовых технологий, а отрыв от международных поставщиков ставит майнеров в трудное положение. Основными регионами для майнеров являются Сибирь и Дальний Восток, где дешевая электроэнергия позволяет минимизировать затраты.

Канада следует за Россией с долей 6%, эта страна привлекает майнеров своей стабильной политической обстановкой, развитой инфраструктурой и наличием дешевой гидроэнергии, особенно в провинции Квебек.

Исходя из анализа мировых лидеров по майнингу, можно заметить четкую закономерность: в каждой из рассмотренных ранее стран есть доступ к доступной электроэнергии, однако стоит упомянуть ситуацию в Германии, которая в 2024 г. заняла шестое место в мире с долей 5%. Германия, возможно, не первая страна, которая приходит на ум, когда речь заходит о майнинге, но она занимает свое место с 5% хешрейта. Высокие цены на электроэнергию в стране делают майнинг не самым выгодным по сравнению с другими странами. Успех Германии в майнинге — это сочетание зеленой энергии и развития технологий.

В результате анализа особенностей майнинга в России и других крупных странах, показывающих хорошие результаты в этой сфере, можно заключить, что Россия обладает значительными энергетическими ресурсами, что делает ее привлекательной для майнинга криптовалют. Низкая стоимость электроэнергии позволяет создавать конкурентоспособные майнинговые фермы, что привлекает внимание иностранных инвесторов и стимулирует развитие этого направления внутри страны.

Регулирование криптовалют в России

В первые годы существования цифровые валюты воспринимались как экспериментальный инструмент, а не как полноценная валюта или финансовый актив, однако с ростом популярности биткоина и других цифровых активов начали возникать вопросы о необходимости их регулирования [9].

Регулирование криптовалют в России осуществляется несколькими ключевыми законами и нормативными актами. Основные из них представлены в табл. 1.

Таблица 1

Законы, регулирующие криптовалюты в России

Нормативно-правовой акт	Содержание
Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах»	Определяет правовой статус криптовалют, регулирует оборот цифровых финансовых активов, включая криптовалюты
Гражданский кодекс Российской Федерации	Регулирует принципы гражданского права в области владения и распоряжения криптовалютами
Налоговый кодекс Российской Федерации	Устанавливает правила налогообложения доходов от операций с криптовалютами
Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»	Устанавливает требования по идентификации клиентов, мониторингу подозрительных операций и отчетности
Указания Центрального банка Российской Федерации	Предоставляет рекомендации, касающиеся использования криптовалют

Источник: составлено автором.

Рассмотрим представленные в табл. 1 нормативно-правовые акты подробнее.

1. *Федеральный закон № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах»* (вступил в силу 01 января 2021 г.). Этот закон является основным документом, определяющим правовой статус криптовалют, а также регулирующим оборот цифровых финансовых активов, включая криптовалюты. Он устанавливает следующие ключевые моменты.

- **Определение криптовалют:** криптовалюты признаются имуществом, но не могут использоваться в качестве средства платежа на территории России. Это означает, что компании и физические лица не могут официально принимать оплату в криптовалюте за товары и услуги, что существенно ограничивает их применение в повседневной жизни. Это связано с тем, что рубль является единственной законной валютой на территории страны. Однако это не мешает россиянам покупать и продавать криптовалюты через различные биржи и обменники. Российские банки и финансовые учреждения не имеют права предоставлять услуги, связанные с операциями с криптовалютами. Это включает в себя открытие счетов для криптобирж, проведение платежей в криптовалюте и другие подобные операции.

- **Регистрация операторов:** закон обязывает операторов обмена цифровых валют регистрироваться и получать лицензию у Центрального банка РФ, это должно запустить и ускорить процесс вывода криптовалютной индустрии из серой зоны.

- **Идентификация пользователей:** проведение операций с криптовалютами возможно только после прохождения процедуры идентификации. Следует отметить, что данное требование вступает в конфликт с самой идеей криптовалют, которые должны обеспечивать анонимность транзакций.

- **Контроль за операциями:** крупные операции с криптовалютами должны контролироваться государственными органами для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Несмотря на прогресс в области правового регулирования, остаются нерешенными некоторые проблемы. Одной из них является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма при помощи криптовалют. Из-за анонимности транзакций криптовалюты часто используются для нелегальных целей, что вызывает беспокойство у властей.

2. *Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ).* Гражданский кодекс регулирует общие принципы гражданского права, которые применяются и к вопросам владения и распоряжения криптовалютами. Например, статьи ГК РФ определяют порядок заключения договоров купли-продажи и передачи имущества, что актуально для операций с цифровыми активами [4].

3. *Налоговый кодекс Российской Федерации*. Налоговый кодекс устанавливает правила налогообложения доходов от операций с криптовалютами. Доходы от продажи криптовалют подлежат обложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Налогоплательщики обязаны самостоятельно декларировать такие доходы и уплачивать соответствующие налоги [16]. В этом контексте следует упомянуть о майнинге криптовалют, который в России официально разрешен, однако он тоже подлежит налогообложению. Майнер обязан зарегистрироваться в налоговых органах и платить налоги с доходов от добычи криптовалюты.

4. *Законодательство о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ)*. Одним из ключевых аспектов является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма. Для этого вводятся обязательная идентификация пользователей при проведении операций с криптовалютами и контроль за крупными транзакциями. Российское законодательство о ПОД/ФТ распространяется и на операции с криптовалютами. Оно включает требования по идентификации клиентов, мониторингу подозрительных операций и отчетности перед соответствующими государственными органами.

5. *Указания Центрального банка Российской Федерации (ЦБ РФ)*. ЦБ РФ выпускает указания и рекомендации, касающиеся использования криптовалют. Например, в 2017 г. было выпущено предупреждение о рисках, связанных с использованием криптовалют, и о том, что они не являются законным средством платежа на территории страны.

Эти законы и нормативные акты формируют правовую базу для регулирования криптовалют в России. Они направлены на обеспечение прозрачности и безопасности операций с цифровыми активами, а также на предотвращение использования криптовалют для незаконной деятельности.

Ограничения на использование криптовалют различаются в зависимости от страны. В Китае, например, финансовым учреждениям было запрещено проводить операции с биткоинами в 2014 г., а в 2021 г. был введен полный запрет на майнинг криптовалют. В России использование криптовалют в качестве платежного средства запрещено, хотя покупка и продажа криптовалют разрешены. В Таиланде

изначально были введены ограничения на операции с биткоинами для банков, но позже было разрешено физическим лицам участвовать в этих операциях. Статус криптовалют остается неопределенным или меняется во многих странах [1].

Рассмотрим особенности регулирования майнинга криптовалют в России, который официально разрешен, но требует соблюдения ряда правовых норм. Майнинг криптовалют в России регулируется на уровне предпринимательского и налогового законодательства. Основные требования включают регистрацию деятельности, уплату налогов и соблюдение энергетического законодательства. В будущем возможны ужесточение регулирования и введение дополнительных мер контроля.

Правовой статус майнинга криптовалют определен Постановлением Правительства РФ № 2287-р от 17 декабря 2021 г., а также указанными ранее нормативно-правовыми актами. Рассмотрим основные особенности регулирования майнинга криптовалют в России на начало 2025 г.

- *Разрешение на ведение деятельности:* майнинг криптовалют считается предпринимательской деятельностью, поэтому майнеры должны зарегистрировать свою деятельность в налоговых органах. Обычно это происходит путем открытия индивидуального предпринимательства (ИП) или юридического лица.

- *Лицензирование:* на текущий момент специального лицензирования для майнинга криптовалют в России не предусмотрено. Однако в будущем возможно введение дополнительных требований к лицензированию данной деятельности.

- *Энергетическая инфраструктура:* майнеры должны заключать договоры на поставку электроэнергии с энергоснабжающими организациями. Энергопотребление майнинговых ферм должно соответствовать установленным нормам и правилам.

- *Налоговое регулирование:* доходы от майнинга облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% для резидентов и 30% для нерезидентов. Декларация о доходах должна подаваться ежегодно до 30 апреля следующего за отчетным годом. Индивидуальные предприниматели могут выбрать упрощенную систему налогообложения (УСН), что позволяет уменьшить налоговую

нагрузку. Ставка налога по УСН варьируется от 6 до 15%, в зависимости от региона и вида деятельности.

- *Акцизы и пошлины*: на данный момент акцизные сборы и таможенные пошлины на оборудование для майнинга отсутствуют. Однако возможны изменения в будущем.

- *Отчетность и бухгалтерский учет*: предприниматели, занимающиеся майнингом, должны вести бухгалтерский учет и подавать соответствующую отчетность в налоговые органы. Это касается как доходов, так и расходов, связанных с майнинговой деятельностью.

Ежегодно майнеры обязаны подавать декларации о доходах и расходах, а также отчеты по упрощенной системе налогообложения (если выбрана УСН).

Геополитическая ситуация: возможности и вызовы для России

Геополитическая ситуация также оказывает влияние на развитие криптоиндустрии в России, на чем также следует остановиться подробнее. Санкционные ограничения и сложности с международными платежами стимулируют поиск альтернативных способов проведения транзакций, включая использование криптовалют.

После усиления санкционного давления со стороны западных стран в 2022 г. компании России и частные лица начали активно использовать криптовалюты для обхода финансовых ограничений, ведь криптовалюты децентрализованы и работают вне традиционных банковских сетей, что позволяет пользователям обходить санкции, наложенные на отдельные банки или целые страны [11].

После введения жестких ограничений на международные переводы через традиционные финансовые институты криптовалюты представляют собой альтернативный способ проведения платежей без участия «недружественных» посредников, а криптовалютные транзакции осуществляются непосредственно между пользователями.

Хотя многие криптовалюты не обеспечивают полной анонимности, они предлагают определенный уровень конфиденциальности, который может быть важен для пользователей, находящихся под санкциями. Например, пользователи могут создавать новые ко-

шельки без необходимости предоставления личных данных, что снижает риск отслеживания их финансовой активности, чем может пользоваться государство, а также отдельные компании стратегической важности для России и не только.

Все это делает криптовалюты менее подверженными внешним политическим и экономическим воздействиям, что в текущих условиях позволяет реализовать национальные интересы России. Важным аспектом является еще и то, что международные банковские переводы часто занимают много времени и сопровождаются высокими комиссиями. Криптовалюты позволяют проводить трансграничные платежи практически мгновенно и с минимальными затратами [7].

Исходя из приведенных доводов, можно сформировать ряд конкретных предложений, которые помогут России воспользоваться преимуществами криптовалютной индустрии.

В текущих условиях может быть целесообразно развитие, углубленное изучение, а также популяризация криптовалютной индустрии. Стратегически важным компаниям необходимо начать внедрять опыт использования криптовалют для минимизации рисков своей деятельности, связанных с вероятным усилением санкционного давления. Это можно реализовать созданием профильных департаментов и наемом экспертов и консультантов в данной сфере.

Помимо этого, существует острая потребность в качественной, прозрачной и удобной инфраструктуре, которая бы устроила большинство участников рынка — от крупных компаний и государственных органов до отдельных частных лиц. На данный момент ощущается явная нехватка такой инфраструктуры для прозрачного взаимодействия, а также понятных и надежных путей вывода криптовалюты в фиат или на банковский счет без риска его блокировки, что сейчас является весомой проблемой из-за формулировок Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для решения этих проблем необходимо создать хотя бы одну национальную криптобиржу, которая бы полностью соответствовала законодательству России и предоставила пользователям удобное взаимодействие с криптовалютой на каждом этапе, в том числе в аспекте налогообложения, как это уже сейчас работает на Московской бирже

и других российских биржах, где осуществляются торги традиционными финансовыми активами. Также для этого может понадобиться создание сферы криптовалютных брокеров, которые могли бы выступать налоговыми агентами.

Цифровой рубль

Государства, наблюдая за процессом развития криптовалютной индустрии, искали способ использовать технологические инновации данной сферы в своих целях и пришли к идее создания цифровых вариантов национальных валют (CBDC — Central bank digital currency — Цифровая валюта центрального банка). Россия здесь не стала исключением и уже несколько лет занимается разработкой и внедрением в оборот цифрового рубля.

Эта разработка должна обеспечить государству полный контроль и доступ к информации о транзакциях пользователей, благодаря полной централизации. Цифровой рубль является третьей формой национальной валюты России и должен использоваться вместе с наличными и безналичными рублями [5]. Успешный опыт токенизации традиционных финансовых активов показывает, что можно токенизировать и национальные валюты, наделяя их цифровой формой [14]. Рассмотрим особенности цифрового рубля, а также его связь и соотношение с криптовалютой.

Полная централизация и контроль со стороны государственных регуляторов делают цифровую валюту центральных банков полной противоположностью классическим криптовалютам, которые изначально появились как альтернатива централизованным национальным валютам и традиционным финансам. Классические криптовалюты, такие как биткоин, в отличие от цифровых версий национальных валют, предлагали децентрализацию, отсутствие контроля со стороны государства и анонимность.

Эмиссия большинства классических криптовалют осуществляется независимыми разработчиками или их объединениями, а цена устанавливается под воздействием спроса и предложения и характеризуется высокой волатильностью; эмиссия цифрового рубля осуществляется Центральным банком Российской Федерации, а его цена привязана к национальной валюте и имеет более низкую волатильность, чем классические криптовалюты.

Таким образом, криптовалюта и цифровой рубль являются абсолютно разными цифровыми активами, однако они имеют некоторые общие черты, к которым можно отнести использование криптографии и технологии блокчейна для того, чтобы обеспечить защиту операций.

К преимуществам внедрения и использования цифрового рубля можно отнести обеспечение прозрачности транзакций, что поможет снизить уровень теневой экономики, а также лучше контролировать бюджетные расходы; ускорение транзакций и снижение затрат на обработку операций, а также международных переводов.

Существуют и определенные риски внедрения цифрового рубля. Одним из главных рисков является риск утечки персональных данных пользователей в результате возможных взломов и операций хакеров, для минимизации которого потребуются разработка и внедрение эффективных защитных механизмов. Внедрение цифрового рубля может быть сопряжено с риском недостатка нормативной базы, что требует постоянной работы в этом направлении, а также с риском негативного влияния на традиционные финансовые институты, что будет проявляться в снижении роли банков в проведении финансовых операций.

В настоящее время идет процесс тестирования цифрового рубля в реальных условиях, которое началось еще в 2021 г., а после его завершения ожидается полноценное внедрение его в оборот. Для реализации этой цели осуществляются создание и внедрение соответствующей нормативно-правовой базы: летом 2023 г. вступил в силу закон о цифровом рубле, который регламентирует особенности использования цифрового рубля.

Пока тестирование цифрового рубля не закончено и сложно точно сказать, к чему это приведет, однако уже сейчас можно смоделировать несколько возможных сценариев развития событий.

Позитивным сценарием для заинтересованных в реализации проекта цифрового рубля может быть полное его внедрение в оборот, когда все тесты будут успешно завершены. Реализация этого сценария сделает цифровой рубль полноценной частью финансовой системы России.

Второй сценарий предполагает частичное внедрение цифрового рубля, когда цифровой рубль будет решено использовать только

для определенного вида операций или определенной категории пользователей.

Третий сценарий предполагает полный отказ от дальнейшего использования проекта внедрения цифрового рубля, что может быть осуществлено в результате получения неудовлетворительных финальных результатов тестирования, а также выявления серьезных технических уязвимостей.

Каждый из этих сценариев может реализоваться в будущем, ведь внедрение цифрового рубля зависит от большого количества технических факторов, регулирования, а также от общественного мнения, которое может меняться. На данный момент развитие данной отрасли выглядит революционным шагом для финансовой системы России.

Заключение

Выделим основные моменты, которые будут влиять на процесс развития рынка криптовалют в России.

- *Государственная политика.* Одним из главных факторов, определяющих перспективы развития криптовалют в России, является государственная политика. На данный момент законодательство о цифровых финансовых активах устанавливает строгие рамки для использования криптовалют, однако процесс совершенствования нормативных актов, направленных на создание благоприятных условий для развития технологии блокчейна, еще не окончен.

- *Риски и вызовы.* Вместе с тем развитие рынка криптовалют сталкивается с рядом вызовов. Среди них — высокая волатильность курсов криптовалют, отсутствие единого международного стандарта регулирования и потенциальные угрозы кибербезопасности. Эти факторы требуют тщательного анализа и разработки эффективных мер защиты для обеспечения стабильности и безопасности рынка.

- *Образовательный аспект.* Для успешного развития рынка криптовалют необходимо повышение уровня финансовой грамотности населения. Введение образовательных программ, посвященных основам работы с цифровыми активами, поможет людям лучше понимать преимущества и риски использования криптовалют, ведь сегодня нельзя сказать, что большинство людей может сразу во всем разобраться и не допустить ошибок.

Граждане России начали проявлять интерес к криптовалюте еще несколько лет назад. Однако до недавнего времени правовая база для ее использования была крайне размытой. Это также создавало определенные риски для пользователей, особенно в плане защиты их прав и интересов.

Рынок криптовалют в России продолжает развиваться. Появляются новые проекты и стартапы, работающие в сфере блокчейна и цифровых активов. Однако, беря во внимание все приведенные сведения, следует отметить, что будущее криптовалют в России сейчас остается неопределенным: с одной стороны, существует интерес со стороны бизнеса и инвесторов к новым технологиям, а с другой стороны, государство стремится контролировать этот сектор и минимизировать возможные риски. В ближайшие годы можно ожидать совершенствования законодательства и усиления контроля над оборотом криптовалют.

Литература

1. *Алексеевко А.П.* Правовое регулирование использования криптовалюты: опыт иностранных государств // Экономика. Налоги. Право: Международный теоретический и научно-практический журнал. 2021. Т. 14. № 5. С. 139—146.

2. *Винья П.* Эпоха криптовалют. Как биткойн и блокчейн меняют мировой экономический порядок // Пол Винья, Майкл Кейси / Пер. с англ. Э. Кондуковой; науч. ред. А. Форк. 2-е изд. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. 432 с.

3. *Войтенко И.Р.* Пространство и время в цифровой экономике: эволюция понятий и их современный онтологический статус // Научные исследования экономического факультета, Электронный журнал. 2019. Т. 11. Вып. 3. С. 11—18.

4. *Гаврилов В.Н., Рафиков Р.М.* Криптовалюта как объект гражданских прав в законодательстве России и ряда зарубежных государств // Вестник экономики, права и социологии. 2019. № 1. С. 51—59.

5. *Деготькова И.* Бумажные деньги уходят в прошлое // Московский комсомолец. 2020. 4 нояб.

6. *Жданов Д.Ю.* Криптовалюта — сущность и противоречия // Философия хозяйства. 2022. № 6. С. 138—156.

7. *Жданов Д.Ю.* Потенциал и возможности криптовалюты и ее производных в современной финансовой системе // Проблемы современной экономики. 2024. № 2. С. 65—68.

8. *Кошкина Ю., Чернышова Е.* Объем хищений с банковских счетов россиян оказался рекордным за 4 года // РБК Finances. 2024. 09 декабря: URL: <https://www.rbc.ru/finances/09/12/2024/6756dfb09a79477dd39360b6> (дата обращения: 05.01.2024).

9. *Кузнецов В.А., Якубов А.В.* О подходах в международном регулировании криптовалют (Bitcoin) в отдельных иностранных юрисдикциях // Деньги и кредит. 2016. № 3. С. 20—29.

10. *Кузьмичева А.* Владимир Путин: никто не может запретить биткоин // РБК Crypto. 2024. 04 декабря: URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/67505ba19a7947f70e1dd654> (дата обращения: 05.01.2024).

11. *Лаптев В.А.* Цифровые активы как объекты гражданских прав // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 2 (42). С. 99—204.

12. Международный валютный фонд: ВВП: URL: <https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>. (дата обращения: 05.01.2024)

13. *Плеханова Л.С.* Криптовалюты как социально-экономическое явление // Вест. Моск. ун-та. Сер. 6. Экономика. 2023. № 3. С. 85—107.

14. *Прасад Э.* Новая эра для денег // Международный валютный фонд: Финансы и развитие. 2022. Сент.: URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/issues/2022/09/A-new-era-for-money-Prasad> (дата обращения: 05.01.2024).

15. *Сидоренко Э.Л.* Криминальное использование криптовалюты: международные оценки // Международное уголовное право и международная юстиция. 2016. № 6. С. 8—10.

16. *Ханахмедова Л.В., Семенов В.В.* Отдельные аспекты законодательной регламентации цифровых финансовых активов и цифровой валюты: международно-правовой опыт и отечественные реалии // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2022. № 4 (103). С. 44—50.

17. *Цветкова Л.А.* Перспективы развития технологии блокчейн в России: конкурентные преимущества и барьеры // Экономика науки. 2017. Т. 3. № 4. С. 275—296.

18. Crypto-Currency Market Capitalizations: URL: <http://coinmarketcap.com/> (дата обращения: 05.01.2024).

References

1. *Alekseenko A.P.* Pravovoe regulirovanie ispol'zovaniya kriptovalyuty: opyt inostrannyh gosudarstv // *Ekonomika. Nalogi. Pravo: Mezhdunarodnyj teoreticheskij i nauchno-prakticheskij zhurnal*. 2021. T. 14. № 5. S. 139—146.

2. *Vin'ya P.* Epoha kriptovalyut. Kak bitkojn i blokchejn menyayut mirovoj ekonomicheskij poryadok // *Pol Vin'ya, Majkl Kejsi / Per. s angl. E. Kondukovoj; nauch. red. A. Fork. 2-e izd. M.: Mann, Ivanov i Ferber*, 2018. 432 s.

3. *Vojtenko I.R.* Prostranstvo i vremya v cifrovoj ekonomike: evolyuciya ponyatij i ih sovremennyj ontologicheskij status // *Nauchnye issledovaniya ekonomicheskogo fakul'teta, Elektronnyj zhurnal*. 2019. T. 11. Vyp. 3. S. 11—18.

4. *Gavrilov V.N., Rafikov R.M.* Kriptovalyuta kak ob"ekt grazhdanskikh prav v zakonodatel'stve Rossii i ryada zarubezhnyh gosudarstv // *Vestnik ekonomiki, prava i sociologii*. 2019. № 1. S. 51—59.

5. *Degot'kova I.* Bumazhnye den'gi uhodyat v proshloe // *Moskovskij komsomolec*. 2020. 4 noyab.

6. *ZHDanov D.YU.* Kriptovalyuta — sushchnost' i protivorechiya // *Filosofiya hozyajstva*. 2022. № 6. S. 138—156.

7. *ZHDanov D.YU.* Potencial i vozmozhnosti kriptovalyuty i ee proizvodnyh v sovremennoj finansovoj sisteme // *Problemy sovremennoj ekonomiki*. 2024. № 2. S. 65—68.

8. *Koshkina YU., CHernyshova E.* Ob"em hishchenij s bankovskih schetov rossijan okazalsya rekordnym za 4 goda // *RBK Finances*. 2024. 09 dekabrya: URL: <https://www.rbc.ru/finances/09/12/2024/6756dfb09a79477dd39360b6> (data obrashcheniya: 05.01.2024).

9. *Kuznecov V.A., YAKubov A.V.* O podhodah v mezhdunarodnom regulirovanii kriptovalyut (Bitcoin) v otдел'nyh inostrannyh yurisdikciyah // *Den'gi i kredit*. 2016. № 3. S. 20—29.

10. *Kuz'micheva A.* Vladimir Putin: nikto ne mozhet zapretit' bitkoin // *RBK Crypto*. 2024. 04 dekabrya: URL: <https://www.rbc.ru/crypto/news/67505ba19a7947f70e1dd654> (data obrashcheniya: 05.01.2024).

11. *Laptev V.A.* Cifrovye aktivy kak ob"ekty grazhdanskih prav // Vestnik Nizhegorodskoj akademii MVD Rossii. 2018. № 2 (42). С. 99—204.

12. Mezhdunarodnyj valyutnyj fond: VVP: URL:<https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD>. (data obrashcheniya: 05.01.2024)

13. *Plekhanova L.S.* Kriptovalyuty kak social'no-ekonomicheskoe yavlenie // Vest. Mosk. un-ta. Ser. 6. Ekonomika. 2023. № 3. S. 85—107.

14. *Prasad E.* Novaya era dlya deneg // Mezhdunarodnyj valyutnyj fond: Finansy i razvitie. 2022. Sent.: URL: <https://www.imf.org/ru/Publications/fandd/issues/2022/09/A-new-era-for-money-Prasad> (data obrashcheniya: 05.01.2024).

15. *Sidorenko E.L.* Kriminal'noe ispol'zovanie kriptovalyuty: mezhdunarodnye ocenki // Mezhdunarodnoe ugovolnoe pravo i mezhdunarodnaya yusticiya. 2016. № 6. S. 8—10.

16. *Hanahmedova L.V., Semenov V.V.* Otdel'nye aspekty zakonodatel'noj reglamentacii cifrovyyh finansovyh aktivov i cifrovoj valyuty: mezhdunarodno-pravovoj opyt i otechestvennyye realii // Vestnik Vostochno-Sibirskogo instituta MVD Rossii. 2022. № 4 (103). S. 44—50.

17. *Cvetkova L.A.* Perspektivy razvitiya tekhnologii blokchejn v Rossii: konkurentnye preimushchestva i bar'ery // Ekonomika nauki. 2017. T. 3. № 4. S. 275—296.

Д.Н. ПЛАТОНОВ

Европеизация России и смена стратегии экономического развития*

Аннотация. Попытка Петра Великого создать новую налоговую систему оказалась неудачной: подати собирали с помощью воинских команд, и было много недоимок. Весьма успешной была

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Платонов Д.Н. Европеизация России и смена стратегии экономического развития // Философия хозяйства. 2025. № 1. С. 89—94. DOI: